

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ADEQUAÇÕES E IMPACTOS NA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA NA SAÚDE COLETIVA

Ramilly Mesquita Marques¹
Thais Izabeli Guerra Mendes²
Jade de Oliveira Nascimento³
Francisca Andréa Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: A Inteligência Artificial (IA) está transformando a saúde coletiva ao oferecer soluções inovadoras para o atendimento e gestão em saúde. Ferramentas de IA, como sistemas de apoio à decisão clínica, análise preditiva e automação de processos administrativos, prometem tornar os serviços mais eficientes, acessíveis e personalizados. Em especial, a IA consegue processar grandes volumes de dados para identificar padrões relevantes e aplicar aprendizado de máquina para a prevenção e personalização de tratamentos. No entanto, a implementação da IA na saúde coletiva enfrenta desafios significativos, incluindo questões éticas, a necessidade de regulamentação adequada e o desenvolvimento de competências profissionais. Este estudo explora as adaptações necessárias para uma adoção eficaz da IA na saúde coletiva e analisa os riscos e benefícios de sua aplicação no setor. Com isso, o artigo visa contribuir para a definição de melhores práticas que maximizem os benefícios e minimizem os riscos associados ao uso da IA.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Saúde Coletiva. Enfermagem. Assistência à Saúde. Tecnologia em Saúde.

¹Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: ramillymesquita016@gmail.com

²Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. E-mail: Enfthaisguerra@gmail.com

³Enfermeira. Docente no curso de Enfermagem. Especialista em Atenção Primária à Saúde. E-mail: jadefec@gmail.com

⁴Orientadora. Docente UNIGRANDE, Mestre em Ensino na Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma ferramenta essencial na modernização dos cuidados em saúde coletiva, proporcionando soluções que abrangem desde a triagem e monitoramento contínuo dos pacientes até a automação de tarefas administrativas e a análise preditiva de dados clínicos. Essas inovações são especialmente relevantes em áreas de alta demanda, como a enfermagem, onde profissionais frequentemente enfrentam desafios de escassez de recursos e sobrecarga de trabalhos Santos e Lima (2020). Ainda descreve a IA "como uma inovação, a IA pode não apenas melhorar os serviços prestados, mas também aumentar a eficiência e a satisfação dos usuários de saúde, onde os enfermeiros têm papel fundamental".

Carneiro (2024), relata que, mesmo com os benefícios, há questões pendentes, como a incorporação da IA nos sistemas existentes, a segurança e privacidade dos dados dos pacientes, além da necessidade de preparar os profissionais para o uso eficaz dessas tecnologias. Assim sendo, "Para maximizar os benefícios da IA na enfermagem, é crucial encontrar um equilíbrio entre a inovação e as considerações éticas, assegurando que a tecnologia complemente o atendimento humano sem afetar a empatia necessária no cuidado ao paciente" (Carneiro, 2024).

A crescente adoção da IA na saúde, especialmente na enfermagem, atrai cada vez mais interesse pelo potencial de melhorar a qualidade dos cuidados (Carneiro, 2024). "O aumento da utilização da IA na área da saúde, em particular na enfermagem, desperta um interesse crescente devido ao seu potencial para aprimorar a qualidade do atendimento" (Carneiro, 2024). Como uma inovação, a IA pode não apenas melhorar os serviços prestados, mas também aumentar a eficiência e a satisfação dos usuários de saúde, onde os enfermeiros têm papel fundamental (Santos e Lima, 2020). A IA, além disso, facilita a detecção precoce de doenças, permitindo que intervenções ocorram com maior rapidez e adaptação às necessidades dos pacientes (Pereira *et al.*, 2021). "A integração de dispositivos móveis, programas de software e tecnologias de IA favorece uma assistência mais constante e melhora o acompanhamento remoto dos pacientes, resultando em cuidados de maior qualidade" (Leclercq *et al.*, 2022).

Dessa forma, o objetivo deste estudo é investigar o papel da IA na melhoria da eficiência e acessibilidade do sistema de saúde coletiva, com ênfase na prática da enfermagem. Este trabalho visa analisar as adequações necessárias para uma aplicação ética e os impactos positivos e desafios éticos que acompanham essa tecnologia. A análise busca destacar como a

IA pode ser implementada de maneira responsável e eficiente, promovendo a qualidade e a humanização no atendimento, de forma a responder às crescentes demandas da saúde coletiva e fortalecer a relação entre pacientes e profissionais de saúde.

Este estudo é uma revisão de literatura com buscas nas bases de dados científicas Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), para identificar estudos relevantes ao tema proposto. A coleta de dados foi realizada em outubro de 2024. Para a busca de artigos foram utilizados os descritores “Enfermagem”, “Saúde Coletiva”, “Inteligência artificial”, “Assistência à Saúde” e “Tecnologia em Saúde”, utilizando os operadores booleanos AND ou OR. Os artigos incluídos foram: Artigos em português e inglês, completos, artigos entre os anos de 2019 a 2024. Os critérios de exclusão foram: artigos que não fazem parte da temática proposta, resenhas, ponto de vista, e-books e relatos de caso.

Inicialmente, foram encontrados 210 estudos. Após uma leitura detalhada, o número de estudos foi reduzido para 11 artigos, estes mostram relevância e são adequados para o desenvolvimento deste estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Na área da saúde coletiva, a Inteligência Artificial (IA) atua em várias frentes, abrangendo desde o atendimento direto ao paciente até o suporte à gestão e análise de dados clínicos. As tecnologias de IA, como dispositivos vestíveis e sensores de monitoramento remoto, permitem a triagem e o acompanhamento contínuo de pacientes. Esse monitoramento auxilia no gerenciamento de casos urgentes por meio da análise de sintomas em tempo real, conforme descrito por Topol (2019). Essas ferramentas, incluindo *chatbots* e aplicativos de teleconsulta, priorizam atendimentos e permitem que os profissionais de saúde respondam rapidamente a casos de alta gravidade, promovendo intervenções preventivas que diminuem a sobrecarga hospitalar e melhoram a eficiência do sistema de saúde (Topol, 2019)

Especificamente na enfermagem, a IA é empregada no monitoramento de sinais vitais e na utilização de algoritmos preditivos que alertam sobre potenciais deteriorações clínicas. Ferramentas como o *DeepMind Health*, por exemplo, são capazes de identificar padrões que antecipam complicações graves, possibilitando ações preventivas mais rápidas (Topol, 2019). Estudos de Liu *et al.* (2021), indicam que essa automação contribui para uma

assistência mais segura e personalizada, facilitando uma resposta clínica ágil e eficaz, com foco no bem-estar do paciente.

Liu *et al.*, (2021), testifica outro aspecto relevante é o uso de IA para automatizar a documentação e preenchimento de prontuários clínicos, o que tem revolucionado a gestão das informações clínicas. A automação dessas tarefas permite que os enfermeiros se concentrem no atendimento direto aos pacientes, em vez de atividades burocráticas. Liu *et al.*, (2021), observam que sistemas de IA aplicados à documentação clínica reduzem a taxa de erros humanos e otimizam o fluxo de trabalho, minimizando o risco de inconsistências e aumentando a confiabilidade dos dados clínicos.

Além disso, esses sistemas de IA auxiliam no planejamento do cuidado ao organizar e analisar dados coletados, fornecendo aos profissionais informações detalhadas sobre o estado de saúde do paciente e ajudando na personalização do tratamento. Esse aspecto é fundamental para uma assistência mais humanizada e eficiente, onde o tempo do profissional é focado na relação com o paciente, e não em tarefas administrativas (Chan e Zary, 2019).

Chan e Zary (2019), ainda discorre sobre a utilização da IA como ferramenta educacional também é um ponto-chave destacado. Simulações baseadas em IA para treinamento clínico permitem que os profissionais enfrentem cenários complexos em um ambiente controlado, aprimorando habilidades práticas e desenvolvendo competências essenciais para a atuação em saúde coletiva. Como observado por Chan e Zary (2019), plataformas de ensino com IA adaptadas ao nível de conhecimento do profissional promovem uma formação contínua mais eficaz, garantindo que os enfermeiros estejam preparados para lidar com novas tecnologias e demandas do ambiente clínico.

A teleconsulta e a saúde digital, impulsionadas pela IA, possibilitam um atendimento mais ágil e acessível, especialmente para populações em áreas remotas ou com dificuldades de locomoção. Durante a pandemia de COVID-19, a teleconsulta se destacou ao garantir a continuidade dos cuidados e reduzir a exposição ao vírus (Chan e Zary, 2019). Segundo Gajarawala e Pelkowski (2021), o uso de IA nesse contexto aumenta o acesso aos serviços de saúde e facilita o monitoramento de pacientes com doenças crônicas, respondendo rapidamente a dúvidas sobre sintomas e tratamentos, o que é crucial para a atenção primária.

Os avanços tecnológicos, entretanto, requerem investimento em infraestrutura e capacitação dos profissionais para garantir o uso seguro e eficiente das

tecnologias digitais, especialmente em locais onde o acesso à internet e o suporte técnico são limitados (Gajarawala e Pelkowski, 2021).

Por fim, a implementação da IA na saúde coletiva envolve desafios éticos. Embora a automatização de decisões clínicas seja eficiente, ela gera preocupações sobre a despersonalização dos cuidados, principalmente na enfermagem, que valoriza a empatia e o contato humano (Gajarawala e Pelkowski, 2021). Mittelstadt *et al.* (2019), destacam a importância de manter um equilíbrio entre a utilização de IA e a preservação da sensibilidade no atendimento ao paciente. Para enfrentar esses desafios, é fundamental que a implementação da IA seja cautelosa, com supervisão constante de profissionais capacitados para validar informações e decisões automatizadas, assegurando a segurança e privacidade dos dados dos pacientes.

Essas considerações éticas visam proteger os pacientes, evitando que a IA substitua a autonomia e a responsabilidade dos profissionais de saúde. Políticas rigorosas de proteção de dados e privacidade são indispensáveis para garantir que a IA complemente, e não substitua, o toque humano no cuidado à saúde (Mittelstadt *et al.*, 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração da IA na enfermagem tem o potencial de transformar a prática profissional e melhorar a qualidade do atendimento, com tecnologias que permitem antecipar complicações, personalizar cuidados e otimizar a gestão do tempo dos profissionais. No entanto, essa implementação exige cautela, considerando desafios éticos e práticos. A IA deve complementar o cuidado humano, reforçando a relação enfermeiro-paciente, e é essencial capacitar os profissionais para utilizá-la sem comprometer a empatia e a humanização. Políticas rigorosas de proteção de dados também são cruciais para garantir a privacidade dos pacientes. Com uma adoção responsável, a IA pode tornar a enfermagem mais eficiente, equilibrando inovação tecnológica e cuidado humanizado para promover a saúde e o bem-estar social.

REFERÊNCIAS

- CARNEIRO, F. O impacto da inteligência artificial na prática de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 77, n. 4, p. 421-428, 2024.
- CHAN, H. S.; ZARY, N. The role of artificial intelligence in medical education and training: Lessons learned from the Covid-19 pandemic. *Advances in Medical Education and Practice*, v. 10, p. 565-572, 2019.
- CHEN, J. J.; WANG, M. L.; LI, T. L. Application of artificial intelligence in clinical nursing practice: A systematic review. *Journal of Nursing Studies*, v. 5, n. 3, p. 123130, 2012.
- GAJARAWALA, S. N.; PELKOWSKI, J. N. Telehealth benefits and barriers. *The Journal for Nurse Practitioners*, v. 17, n. 2, p. 218-221, 2021.
- LECLERCQ, S.; MARTINEZ, J.; MORALES, L. et al. Remote patient monitoring through AI technology: Advances and implications in nursing care. *International Journal of Nursing Technology*, v. 18, n. 1, p. 45-53, 2022.
- LIU, Y.; CHEN, P.; LI, X.; LI, Y. The impact of AI-driven solutions on clinical decisionmaking in nursing practice. *Journal of Clinical Nursing*, v. 30, n. 18-19, p. 2691-2700, 2021.
- MITTELSTADT, B.; ALLHUSER, P.; TADDEO, M. The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, v. 6, n. 2, p. 1-21, 2019.
- PEREIRA, A. R.; MELO, L. B.; SOUZA, D. C. et al. O papel da inteligência artificial na detecção precoce de doenças na prática de enfermagem. *Saúde Digital e Enfermagem*, v. 3, n. 2, p. 109-115, 2021.
- SANTOS, R. M.; LIMA, A. P. Inteligência artificial e saúde: Transformações na prática de enfermagem. *Cadernos de Enfermagem e Tecnologia*, v. 12, n. 5, p. 7885, 2020.
- SETO, E.; VALENZA, G. Wearable technology in remote health monitoring: Enhancing the nursing workflow. *Telehealth Nursing*, v. 4, n. 1, p. 95-100, 2013.
- TOPOL, E. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York: Basic Books, 2019.